

NH₃

H₂O

e Conferences
Scientific conferences platform

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК**

OpenAIRE

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

doi

zenodo

OPEN ACCESS

Международная конференция академических наук

Август 2021
2 часть

Конференция была включена в разные
индексации:

zenodo

г. Новосибирск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5348427>

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	G.PARDAEVA IMPROVE ENERGY CONTROL IN BUILDINGS	1
2.	TUYCHIEVA SHOKHSANAM, YULDASHEVA INTIZOR, SOTVOLDIEVA MUSLIMA FACTORS OF INNOVATION PROCESS ON UNEMPLOYMENT RATE	7
3.	AXMEDOV SHERZODBEK ORIBJON O'G'LI JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MILLIY G'VARDIYANING O'RNI	10
4.	БОЗОРОВ ҒИЁСИДДИН САЪДУЛЛАЕВИЧ МАНТИҚ ЭЛЕМЕНТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ БАЪЗИ МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ	18
5.	NARMURODOVA GULNOZA ILHOMOVNA LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK TILSHUNOSLIKNING FAOL RIVOJLANAYOTGAN SOHASI SIFATIDA	27
6.	JO'RAYEVA MARVARIDXON DILMURODJON QIZI BERDAQ – DEMOKRAT SHOIR, ADOLAT KUYCHISIDIR	30
7.	ЮСУПОВА НАРГИЗА РУСТАМЖОН ҚИЗИ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «КОЛИЧЕСТВО» В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ	36
8.	ASQAROV XISLATBEK, RAXMONALIYEVA HILOLA MEN O'ZBEKISTONLIK EKANIMDAN FAXRLANAMAN	41
9.	DJUMAEVA IRODA NURIDDINOVNA MAIN LEXICAL VARIATION IN GENDER BIASED LANGUAGE	44
10.	DJUMAEVA IRODA NURIDDINOVNA PERSONAL DISTANCE VARIATIONS AS AN ELEMENT OF BODY LANGUAGE OF GENDERS	46
11.	ЖАББОРОВА ШАХЗОДА, ТУХТАЕВ ФАРХОД ХАКИМОВИЧ РАЗРАБОТКА МЕСТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРЕПАРАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.	48
12.	В. В. GULOMOV ADVANTAGE OF SEED GERMINATION IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN	51

IMPROVE ENERGY CONTROL IN BUILDINGS**G.Pardaeva****Namangan Engineering Construction Institute****Student of group 34-KI-19,****Faculty of Engineering Communications**

Annotation: the aim of the study directed to develop the directions to improve energy audits in building that will affect the efficiency of enterprises and allowed to earn more profit. Methodology – In this article the methods of descriptive and comparison analysis of development of education system, based on empirical data, synthesis, induction, and deduction were used.

Key words: Findings ,energy audit, methodology, businesses, collection, production, works, services

Originality/value – energy audit of industrial enterprises or buildings for other purposes is carried out to give a realistic assessment of the level of consumption efficiency, identify existing reserves, development of organizational and technical decisions directed relation between necessary for the implementation of these measures of investment and potential savings, as well as the forecast of savings in financial and physical expression.

Findings – the author suggested the definition of an energy audit, energy audit provides a methodology, developed energopasprot of enterprise. Energy audit of buildings more sophisticated way, using special measuring sensors and instruments, allows to obtain a more detailed picture and to provide additional data records which will more accurately choose the necessary measures, as well as improve the quality and efficiency.

The energy crisis in the present day world has led us to the design of new energy efficient buildings. However the existing buildings consume a lot of conventional energy and minimizing them will help us to conserve them for future. Moreover it would help us to meet the Energy Efficiency standards.

The capital costs for this conversion would be very high, but lower energy bills over a long period of time would offset them and helps to achieve significant profits for the industry as well as the environment. Energy audit involves the systematic collection and analysis of energy data from a particular facility for implementing energy conservation measures.

An energy audit establishes both where and how energy is being used, and the potential for energy savings. It includes a walk-through survey, a review of energy using systems, analysis of energy use and the preparation of an energy budget, and provides a baseline from which energy consumption can be compared over time. An audit can be conducted by an employee of the organization who has appropriate expertise, or by a specialist energy-auditing firm. An energy audit report also includes recommendations for actions, which will result in energy and cost savings. It should also indicate the costs and savings for each recommended action, and a priority order for implementation.

An energy audit is a comprehensive review of your dwelling, its systems and its occupants performed by a qualified energy auditor who determines how energy is being used. The auditor provides suggestions for lifestyle changes and written recommendations for the most cost-effective energy efficiency measures that will save energy and money while improving comfort and ensuring safety. The most important consideration when deciding on an audit is the auditor's training, certification and experience. The term "energy audit" appeared in the early 1990. And its popularization has been associated with the development of such international programs as TACIS and USAID. Energy audit an analysis of the enterprise to determine the energy efficiency of production, the search options to reduce energy costs and their feasibility.

In the design of industrial buildings, professional planning with the latest lighting technology can achieve significant energy savings. The same applies to portfolio properties where renewing the lighting system can save up to 75 % in energy. In general, lighting accounts for up to 80% of the power consumption in logistics centers. Since the energy costs devour around 70 % of the total costs of a lighting system, energy-efficient lighting solutions can provide the greatest levels of saving. Switching

to energy efficient lighting is the most frequently implemented method of saving in the area of technical building equipment. The amortization times are in the order of three to four years. In many cases they can be reduced to less than two years, depending on the cost of electricity and the regional device and installation costs.

The purpose of energy audit work is to analyze the energy use of the premises being audited in order to find out the potential for energy savings and to present proposals savings measures for calculating profitability. Energy audits also help clarify the possibilities for the use of renewable energy sources. In addition to the energy savings potential, the audit report presents an estimate of the impact of the proposed measures on CO₂ emissions. In order to carry out energy audits for the service, industrial and energy sectors clients can apply for support from the Ministry of Employment and the Economy. An audit model has been developed for the energy audits of apartment blocks. Support for carrying out energy audits of residential premises can be applied for from the Ministry of the Environment's residential premises energy assistance support. Conveyor chains' energy audit involves a comprehensive inspection of commercial transport conveyor chains. The audit especially benefits the procurement industry of transport services, the business sector and municipalities. From the perspective of conveyor chains, energy audits can intensify energy use, cut costs and reduce CO₂ emissions. In addition, an energy audit provides the tools for improving the logistics of transport services provided by businesses. The energy audit of conveyor chains focuses on reducing the energy consumption and CO₂ emissions of the transport of raw materials and products by industry, commerce and municipalities.

An energy audit is a collection and processing of information about energy resource use in order to obtain exact information on the volume of energy resources consumed, energy efficiency indices, and detection of possibilities for energy saving and enhanced energy efficiency with showing the obtained results in the energy passport.

The major result of an energy audit should be the program for implementation of optimal energy maintenance of the object in accordance with the requirements of the Federal Law "Concerning Energy Saving and Enhanced Energy Efficiency."

Energy audit (energy inspection) collection and processing of information about the object in order to obtain reliable information on the amount of used heat-and-power resources (fer), size and character of their losses on energy efficiency, to identify opportunities for energy conservation and energy efficiency with the reflection of the received results in the energy passport.

Energy saving implementation of organizational, legal, technical, technological, economic and other measures aimed at reducing the amount of used energy resources while maintaining the useful effect from their use (the volume of production, works, services).

The global economy is increasingly showing its dependence on energy resources [2, p. 2661]. New constructed and (or) reconstructed (including old design documents following the entry into force of stories on energy audit) buildings, structures, constructions except for temporary structures (service life of less than 2 years), auxiliary buildings, buildings of less than 50 and so forth., must meet the requirements of energy efficiency.

Indeed, it is not permitted commissioning (including preparation of project documentation) of buildings, structures, constructed, reconstructed, recently overhauled and do not comply with the energy efficiency requirements of equipment and metering devices used in their energy resources. The last requirement applies to all owners of buildings, structures and facilities put into operation today.

These activities are carried out by the developer selection of optimal architectural, functional and technological, structural and technical solutions and their proper implementation in the implementation of construction, reconstruction and overhaul.

References:

1. Дарибава М. Ж. Роль энергетического сектора Республики Казахстан в развитии «зеленой экономики» // Международная научно-практическая конференция Финансовые ресурсы обеспечения «зеленой экономики». Новая парадигма устойчивого развития». – Алматы, – 348 с.

2. Шеримова Н. Ш., Бейсенбиев М. А., Телеуев Г. Б. Международная научно-практическая конференция Финансовые ресурсы обеспечения «зеленой экономики». Новая парадигма устойчивого развития». – Алматы, 2014. – 348 с.
3. Энерго-эффективность: эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР [Электрон. ресурс]. – URL: <http://www.myshared.ru/slide/90117/> (дата обращения: 11.2015)
4. Официальный сайт Elektrik Master [Электрон. ресурс]. – URL: <http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=350> (дата обращения: 03.2015)
5. Официальный сайт компании «ЭнергоКонсалт» [Электрон. ресурс]. – URL: <http://consultenergo>.

FACTORS OF INNOVATION PROCESS ON UNEMPLOYMENT RATE**Tuychieva Shokhsanam¹, Yuldasheva Intizor², Sotvoldieva Muslima³****¹3rd year student, direction of economics,²3rd year student in management direction,³3rd year student in management**

Abstract: The paper assesses the degree of dependence between innovation processes and changes in the labor market in the form of dynamics in the sphere of employment. The rapid development of the service sector and its excessive share in the gross national product is a consequence of digital economy implementation. The economic and social role of this phenomenon, as well as the transformations that global labor markets are undergoing under the influence of innovation, is assessed.

Keywords: innovation / globalization / digital economy / unemployment

The process of globalization ensures and means the observance of certain relations and procedures by the participants of the labor market. One of the elements and specific catalysts of innovation or the introduction of innovation is understood, in the simplest sense, as a new, introduced by man, value or quality in relation to the goals or methods of their implementation, applied in business.

Changes in the structure of management are associated with the manifestation of innovation. A comparative analysis of the development of the regions of the world in terms of structural shifts: foreign economic factors, models, new sectors of the economy, production and employment. Innovations arise as the results of human creativity and their use depends on a particular group of people or customers (or users). The process of expanding innovation is also social and significantly affects people and their environment. Innovation processes in adapting the economic structure can also be seen in the labor market. Innovation affects changes in the economy's demand for labor. And, in turn, changes in the structure of labor demand require adjustments in the supply of labor. A direct consequence of innovations is a change in the structure of employment, both in terms of education and often also in terms of age and gender of workers.

Society has a term for technological unemployment. It arises due to the loss of jobs caused by technological changes. Such changes usually include the introduction of labor-saving machines with mechanical muscle or more efficient "mechanical minds" (automation). Just as the horses used as the main driving forces gradually became obsolete in the automobile, human jobs have also been affected throughout modern history. Historical examples include artisan weavers reduced to poverty after the introduction of mechanized looms. During World War II, Alan Turing's Bombe machine compressed and deciphered thousands of man-years of encrypted data in a matter of hours. A modern example of technological unemployment is the movement of retail cashiers through self-service.

This technological change can cause short-term job losses. The notion that it could lead to a long-term rise in unemployment has long been controversial. Participants in the technology debate on unemployment can be divided into optimists and pessimists. Optimists agree that innovation can be disruptive to jobs in the short term, but believe that various offsetting effects ensure that there will never be a long-term negative impact on jobs, while pessimists argue that in at least some cases new technology can lead to a lasting reduction in the total number of workers in employment. The phrase "technological unemployment" was popularized by John Maynard Keynes in the 1930s, who said it was "only a temporary phase of misconfiguration." Innovation is the involvement of business in all scientific, technical, organizational, financial, and commercial activities that lead or are designed to lead to innovation. This includes research and development (R&D), which is not directly related to the development of a particular innovation, but has a significant impact on its effectiveness.

The number and role of small and medium-sized enterprises in the economy are increasing every year. They are characterized by a great variety of industries and a high propensity to innovate. Among the traders registered in Silesia, the largest group are individuals engaged in business activities and commercial companies, including companies with foreign capital. The smallest group is state-owned companies. All companies, regardless of their form of ownership and origin of capital, are highly

competitive and adaptable to changes in the market. Highly qualified scientific institutions and research and development provide dynamic development of advanced technologies and innovative solutions in such areas as information technology, automotive industry, services segment, and all this contributes to the formation of new industries.

Thus, we show that changes in the structure of employment and innovation processes have a mutual influence on each other.

LIST OF REFERENCES USED:

1. Kopylov K.R. The impact of innovation and robotization on the development of the labor market in the Visegrad Group countries // *Voprosy innovatsionnaya ekonomika*. - 2017. - Vol. 7. - № 3. - С. 191-200.

2. Mikhaleva, E. P. On the formation of the innovation market at the present stage in the Russian Federation / E. P. Mikhaleva. - Text: direct // *Topical issues of economic sciences: Proceedings of the I International*. (Ufa, October 2011). - Ufa: Leto, 2011. - С. 27-31. - URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/11/985/> (date of reference: 11.08.2021).

3. Mikhaleva E. P. On the formation of the innovation market at the present stage in the Russian Federation.

4. E. P. Mikhaleva. - Text : direct // *Topical issues of economic sciences : materials of the I International*. (Ufa, October 2011). - Ufa : Leto, 2011. - С. 27-31. - URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/11/985/> (date of reference: 11.08.2021).

**JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MILLIY
GVARDIYANING O'RNI****Axmedov Sherzodbek Oribjon o'g'li****O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetining 2-kursantlar
batalyoni, 242-o'quv guruhi komandiri leytenant**

Hozirgi globallashuv davrida davlatlarning har tomonlama rivojlanib borishi davr talabi ekanligi hech kimga sir emas. Ko'plab davlatlar qatori bugungi kunda O'zbekiston ham hamma jabhada rivojlanmoqda. Ayniqsa bu rivojlanish so'nggi 5–yil ichida anchayin tez suratlarda kechmoqda. Bu rivojlanishlarning negizida fuqarolarimizning ertangi kunga ishonchi hamda jamoat xavfsizligini taminlanganligini muhim asoslardan biri desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Albatta butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekiston Respublikasida ham jamoat xavfsizligini ta'minlash uchun tun-u kun tinim bilmay xizmat qilayotgan osoyishtaligimiz posbonlarining o'rni beqiyosdir. Butun dunyo tajribasiga nazar soladigan bo'lsak, ushbu ma'suliyatli va sharaflil vazifa ichki qo'shinlar tomonidan amalga oshirilishiga guvoh bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasida esa bu sohada asosiy ish Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligining harbiy xizmatchi va hodimlari tomonidan amalga oshiriladi.

Jamoat xavfsizligi, jamoat tartibi haqida fikr bildirishdan oldin avvalo biz jamoat so'zi nima ekanligini tushunishimiz darkor. Jamoat so'ziga qonun hujjatlarida aniq ta'rif va yagona yondashuv bo'lmaganligi sababli mutaxassislar bu borada munozara qilib keladilar. Jamoat so'zining lug'aviy ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, ushbu so'z "to'plangan", "uyushgan" degan ma'nolarni anglatadi. Uyushgan jamoaning esa albatta kuchi beqiyos hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyatimizga turli xil g'arazli va yot g'oyalar bilan tahdid qilish maqsadida bo'lgan ayrim manfaatdor shaxslar borligi hech kimga sir emas. Buning sabablari sifatida O'zbekistonning geografik qulay hududda joylashganligi, unda mavjud bo'lgan tabiiy qazilma boyliklarga bo'lgan qiziqishni aytish joizdir. Bunday kuchlarga qarshi kurashda xalqimizning o'rni juda katta hisoblanadi. Xalqimizda vatanparvarlik ruhi va vatanga bo'lgan muhabbatning

yuqoriligi bu kabi kuchlarga qarshi turishning eng samarali yo‘li desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu sohada aholimizning huquqiy ongi va madaniyatini yuqori bo‘lishi, bir fikrda qat’iy tura olish fazilatlarining shakllanganligi muhim ro‘l o‘ynaydi. Ushbu faktorlar birlashgan holda jamoat xavfsizligini ta’minlash uchun turtki bo‘ladi.

Jamoat xavfsizligi – fuqarolarning xavfsizligi, fuqarolarning birgalikdagi hayotiy sharoitda odamlarning huquqlari va mol-mulki hamda ularning jismoniy yaxlitligini hurmat qilish va himoya qilish bilan bog‘liq barcha holatlarni anglatadi.[1]

Aynan davlat o‘z idoralari va muassasalari orqali fuqarolarni o‘zlarining yaxlitligi va asosiy huquqlari xurmat qilinadigan totuvlik va tinchlik muhitini kafolatlab, millatni jamoat xavfsizligini taminlashga ma’sulligini ko‘rsatadi.

Afsuski oxirgi 15-20 yil davomida jamoat tartibi va xavfsizligini saqlash masalalariga noto‘g‘ri yondashuv tufayli bu muhim masala e’tiborimizdan chetda qolib keldi. Jumladan, Xavfsizlik kengashi ham bunga yetarlicha e’tibor bermaganini ochiq aytish kerak. Bu tizimning aniq egasi bo‘lmagan, bu masalalar bilan shug‘ullanadigan bo‘linmalar goh Ichki ishlar vazirligi, goh Mudofaa vazirligi tasarrufida bo‘lib kelgan. Shu sababli ushbu bo‘linmalar o‘z o‘rnini topolmadi. Jamoat tartibini va xavfsizligini saqlash bo‘yicha o‘quv mashqlari deyarli o‘tkazilmagan. Tezkor vazifalarni bajarish zarur bo‘lgan paytda turli byurokratik to‘siqlarga duch kelingan. Natijada tezkor qarorlar o‘z vaqtida qabul qilinmagan, vazifalar samarali bajarilmagan. [2]

Jamoat xavfsizligini ta’minlash va kafolatlash uchun mas’ul bo‘lgan davlat organlari va tashkilotlari hamda Qurolli Kuchlardan ushbu sohaga ma’sul bo‘lgan vakolatli bo‘linmalar hamkorlikda jamiyatda fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish shuningdek, adolatni tarqatish uchun mas’ul hisoblanadi. Ushbu organlar jamoat xavfsizligi masalalariga bevosita rahbarlik qiladigan organlardir. Tinchlik va xavfsizlikni ta’minlashda boshqa davlat organlari bilan bir qatorda O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining ham faoliyati katta ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev quyidagicha fikr bildiradi: “Keyingi paytlarda Qurolli Kuchlarning tashkiliy tuzilmasi bo‘yicha chora-tadbirlar haqida so‘z yuritganda, Milliy gvardiya tashkil etilganini alohida takidlash lozim. Ma’lumki, bu maxsus harbiy

bo‘linma faoliyati jamiyat va davlat xavfsizligini ta‘minlash, inson huquq va erkinliklarini ro‘yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik harakatlaridan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti harakatlardan himoya qilishga qaratilgan. Qisqa vaqt ichida Milliy gvardiya mamlakat xavfsizligini ta‘minlash tizimidagi muhim bo‘g‘inga aylandi...”[3].

Jamoat xavfsizligini saqlashning huquqiy tomoniga nazar soladigan bo‘lsak O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 13 – moddasida aytilganidek: “O‘zbekiston Respublikasida demokratik umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr-qimmatga va boshqa daxlsizlik huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi.”[4] Shu sababli ham barcha turdagi ommaviy tadbirlar o‘tkazilayotgan vaqtda fuqarolarning xavfsizligini, jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta‘minlash qonun va boshqa belgilangan normativ-huquqiy hujjatlar asosida bo‘lishi shart.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi xalqimizni tinchligi va osoyishtaligini saqlashda yetuk malakali kadrlar tayyorlashga katta e‘tibor qaratmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashining 2018-yil 10-yanvardagi kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishida yurtboshimiz O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hamda Harbiy-texnik instituti haqida quyidagilarni takidlagan edilar: “Mazkur institutni mamlakatimizning eng yaxshi oliy o‘quv yurtlaridan biriga aylantirish, kelgusida armiyamiz uchun yuksak malakali tayyor kadrlar, kerak bo‘lsa, Qurolli Kuchlar qo‘mondonlari darajasidagi nomzodlar zahirasi aynan mana shu o‘quv yurtidan yetishib chiqishi zarur”[5]-degan edilar. Bu so‘zlarning isboti o‘laroq, 2021-yil 15-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasida professional kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5077 sonli qarori qabul qilindi.[6] Unga ko‘ra Milliy gvardiya harbiy – texnik instituti O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universtiteti sifatida qayta tashkil etildi hamda asosan Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya uchun jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasining tegishincha jamoat tartibini saqlash, yo‘l harakati xavfsizligi va

pasport tizimi talablarini amalga oshirish yo'nalishlari uchun ma'lakali kadrlarni maqsadli tayyorlashni amalga oshiruvchi bazaviy oliy harbiy ta'lim muossasasi e'tib belgilandi. Bundan tashqari jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha faoliyatni samarali tashkil etishga qodir bo'lgan malakali mutaxasislarni tegishli iqtisoslik va huquqshunoslik yo'nalishlari bo'yicha chuqurlashtirilgan holda o'qitish hamda ularni jangavor va jismoniy tayyorgarlikdan o'tkazish orqali maqsadli tayyorlash ushbu Universtitetning asosiy vazifalaridan biri e'tib belgilandi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bu Jamoat xavfsizligini taminlashda yetuk malakali tajribaga ega bo'lgan ofitser kadrlarni tayyorlashdir. Ofitser kadrlar jamoat xavfsizligini saqlashda judda katta o'rin egallaydi. Jamoat xavfsizligini saqlash xizmatini tashkil etish va boshqarish ofitserlar tomonidan amalga oshiriladi. Bu haqda nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar esa aynan ta'lim maskanlarida malakali professor o'qituvchilar tomonidan beriladi. Bu masalalarda xorij tajribalaridan foydalalanish ham katta ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlash lozim. Jamoat xavfsizligi universtiteti chet el davlatlari bilan ham har tomonlama mustahkam hamkorlik o'rnatgan. Hususan, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya Respublikasi, Belorussiya Respublikasi va Janubiy Koreya Respublikalarining bir qator nufuzli oliy harbiy ta'lim muassasalari bilan yaqin sherikchilik aloqalari o'rnatilib, kelajakda amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha memorandumlar imzolangan. Universitet oldiga qo'yilgan asosiy vazifa – bu jamoat xavfsizligi va tartibini ta'minlash, shuningdek, fuqarolarning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfa'atlarini himoya qiladigan yuqori malakali ofitser kadrlar tayyorlashdir. Bu kadrlar esa kelgusida xizmat faoliyatini to'g'ri tashkillashirilishi va muvoffaqiyatli o'talishi orqali jamoat xavfsizligini taminlashda asosiy vazifalarni bajaradilar.

“Jamoat xavfsizligi” va “jamoat tartibi” tushunchalarini tahlil qilish va uning mohiyatini yoritishdan oldin unda ifodalangan so'zlarning lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratish lozim. Shu nuqtaiy nazardan o'zbek tilining izohli lug'ati va boshqa yuridik adabiyotlarda “jamoat xavfsizligi” va “jamoat tartibi” bilan bog'liq so'zlar va tushunchalarga berilgan izohlarga e'tibor berilsa, ularning quyidagi ma'nolarda ifodalanishini ko'rish mumkin.

Jamoat – arabcha so'z bo'lib, birlashma, uyushma, guruh, ko'pchilikka, ya'ni

ommaga tegishli ma'nolarni anglatadi.

Tartib – arabcha soʻz boʻlib, tayyorlash, tashkil etish, intizom, moyillik va shu kabilarning rioya qilinadigan maʼlum izchillik, reja, qonun-qoida va shu qonun-qoidalarga javob beradigan holat maʼnolarini anglatadi.

Xavfsizlik – bu xavf-hatarning yoʻqligi xavf boʻlmagan holat maʼnosini anglatadi.

Jamoat xavfsizligi – jamoat xavfsizligi obyektlarning yuzaga kelishi mumkin boʻlgan va ularga zarar keltiradigan xavf va tahdidlardan himoyalanganligi holati.

Jamoat xavfsizligi obyekti – jamoat joylarida fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, shaxsning xavfsizligi hamda mulkni himoya qilishni taʼminlash.[7]

Jamoat tartibi – ahloq, maʼnaviyat, urf-odat va anʼanalar normalariga asoslangan jamoat hayotining maʼlum bir tartibini belgilaydigan fuqarolarning jamoat joylarida birga boʻlganda yurish-turish huquqiy norma va xulq-atvor qoidalari majmui, shuningdek, amaldagi huquq va ijtimoiy (ahloq) normalariga rioya qilish orqali fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini koʻpchilik (omma)ning xavfsizligini taʼminlashga, hududdagi jismoniy va yuridik shaxslarning normal faoliyat koʻrsatishi, insonlarning mehnat qilishi va dam olishlari uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan hamda ularning shaʼn-shavkati, insoniy qadr-qimmatini hamda ijtimoiy ahloq normalarini hurmat qilish boʻyicha asosan jamoat joylarida vujudga keladigan va taraqqiy etib boradigan ijtimoiy munosabatlar tizimidir.

Takidlash joizki “jamoat xavfsizligi” va “jamoat tartibi” tushunchalarining mohiyatini tahlil qilishda ular “fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi” tushunchasi bilan bir – biridan farq qilsa-da, ularni taʼminlash oʻzaro bogʻliq va bir birini toʻldiruvchi hamda birini ikkinchisidan ajratish oʻta murakkab jarayon ekanligi namayon boʻladi. Jamoat tartibini saqlash bu bir vaqtning oʻzida fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini va jamoat xavfsizligini taʼminlash tushunchalarini ham oʻz ichiga qamrab oladi. Lekin “fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi” va “jamoat xavfsizligi” tushunchalari “jamoat tartibi” tushunchasi bilan bogʻliq boʻlsada oʻzaro bir biridan farq qiladi.

Jamoat xavfsizligi bu shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlarini jinoiy va boshqa huquqqa xilof harakatlar, ijtimoiy nizolar, tabiiy ofatlar, zilzilalar,

epidemiylar, epizotiyalar, avariylar va yong'inlar natijasida kelib chiqadigan favqulotda vaziyatlar oqibatlaridan himoyalanganlik holati hisoblanadi.

Jamoat xavfsizligiga tahdid holati temir yo'l, havo, avtomobil transportlaridan foydalanish, yo'l harakati, qurilish, yo'l va boshqa ishlarni olib borish qoidalari buzilishiga yo'l qo'yilganda, yong'indan xavfli inshoot va qurilmalardan foydalanish, shuningdek, portlovchi materiallar va boshqa xavfli predmet va moddalar bilan muomala qilish talablari buzilganda vujudga keladi. [8]

Jamoat xavfsizligi va fuqarolar shaxsiy xavfsizligiga tahdid esa ommaviy tadbirlar o'tkazishning belgilangan tartibi buzilganda, ularni o'tkazish joylarining tayyor emasligi, katta guruhning harakatlanishini tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlarning o'z vaqtida qabul qilinganligi va shu kabilar natijasida vujudga kelishi mumkin.

Jamoat tartibini saqlashni tashkil etilishi, avvalo, fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi va hayotini himoya qilish, ularning huquq va erkinliklari hamda jamoat xavfsizligiga tahdid qilish mumkin bo'lgan jinoiy va boshqa huquqbuzarliklar tajovuzlarini bartaraf etish imkonini beradi.

Bizning fikrimizcha, yurtimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash va jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi kerak. Ayniqsa, Milliy gvardiya bo'linmalarining mahalla, ovul, qishloq va shaharlarda jamoat tartibini saqlash vazifalarini bajarishlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bugungi kunda butun dunyodagi holat – epidemiya va karantin davom etayotgan va iqtisodiy munosabatlarning butun tizimiga salbiy ta'sir o'tkazib, uni o'zgartirib yuborayotgan bugungi sharoitda jahondagi jamiyatdagi iqtisodiy-ijtimoiy vaziyat va jamoat xavfsizligiga xavf-xatar hamda tahdidlar ko'lami kengayib borayotganligi va kuchayganligi bilan tavsiflanadi. Bu esa, yuzaga kelayotgan zamonaviy xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashda Milliy gvardiya bo'linmalarining harbiy xizmatchi va hodimlarining yuridik bilimlarini va aholi bilan muloqotga kirishishi ko'nikmalarini

yanada rivojlantirish va takomillashtirish yuzasidan yangi vazifalarni qo‘yimoqda.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, insonlar tomonidan ko‘rish, eshitish orqali axborot qabul qilish tezligi yuqori bo‘ladi. Bu jabhada ommaviy axborot vositalari juda yuqori samaradorlikka ega ekanligi shubhasiz. Bizning fikrimizcha hozirgi kunda bo‘lib o‘tayotgan jamoat xavfsizligiga daxldor bo‘lgan mavjud ko‘rsatuvlar jumladan, “Yoshlar” telekanalining Vatanparvar va avtopatrul teledasturlari, “Zo‘r TV” kanalining “25 soat” dasturi va boshqa shu kabi dasturlarni shuningdek, profilaktik ishlar haqida hamda boshqa davlatlarda bo‘layotgan holatlarni xalqimizga yetkazish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarning maxsus kanalini yaratish lozim. Xalqimiz ushbu kanal namoyish etiladigan ko‘rsatuvlarni tomosha qilganda o‘zlari uchun kerakli xulosalarni chiqarishi, o‘zini qiynagan yuridik savollarga oson javob olishi, huquqiy ongi va madaniyati rivojlanishi, dunyoqarashi rivojlanishi lozim. Hozirgi kunda televideniya vatanparvarlik ruhidagi ko‘rsatuvlar mavjud. Ammo ularning soni kam va reytingi ham yuqori emas. Agarda xalqimizga o‘rnak sifatida rivojlangan davlat – ommaviy tartibsizliklar, ichki nizolar bo‘layotgan davlatlarni ko‘rsatadigan bo‘lsak, ular o‘zlari ongli ravishda davlatimiz rivojlanishida hammaning o‘rni beqiyosligini anglaydilar. Ushbu holat esa Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va hodimlariga o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishlarini anchayin osonlashtiradi, qolaversa samaradorligini ham oshiradi.

FOYDALANILAGN ADABIYOTLAR

1. Jamoat xavfsizligini ta’minlash asoslari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti. 2020 yil.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishida so‘zlagan nutqi. 2018 yil 10 yanvar
3. Mirziyoyev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishida so‘zlagan

nutqi. 2018 yil 10 yanvar

4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya.Toshkent- «O‘ZBEKISTON»-2019

5. Mirziyoyev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishida so‘zlagan nutqi. 2018 yil 10 yanvar

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasida professional kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2021-yil 15-aprel kungi PQ-5077 sonli qarori. <http://www.lex.uz>

7. Jamoat xavfsizligini ta’minlash asoslari.O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti. 2020 yil.

8. Djurayev R.M. “Milliy gvardiyaning jamoat xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha vazifalarini zamonaviy talablar asosida amalga oshirish”. O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti Axborotnomasi 2020. №1

МАНТИҚ ЭЛЕМЕНТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ БАЎЗИ

МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ

Бозоров Гиёсиддин Саъдуллаевич

Информатика ўқитиш методикаси кафедраси, Жиззах давлат

педагогика институти ўқитувчи;

Аннотация: Мазкур мақолада мулоҳазалар (рост ёки ёлғон киймат кабул килувчи дарак гаплар) ва улар устида амалларга доир маълумотлар, уларнинг бошқа фанларда кулланилиши, мантикий формулалар ва конунларнинг тилдаги талкинлари хақида фикрлар берилган.

Калит сўзлар: мулоҳаза, мулоҳазалар дизъюнкцияси, конъюнкцияси, импликацияси, эквиваленцияси, мулоҳазанинг инкори, мантикий конунлар, тавтология.

SOLVING SOME PROBLEMS USING LOGIC ELEMENTS

Bozorov Giyosiddin Sadullaevich

Department of Informatics Teaching Methods, Jizzakh State Pedagogical

Institute teacher;

Annotation: This article provides feedback (statements that take on a true or false value) and information about the actions on them, their application in other disciplines, logical formulas and interpretations of laws in language.

Keywords: reasoning, feedback disjunction, conjunction, implication, equivalence, denial of reasoning, logical laws, tautology.

Кириш

Барчамизга маълумки, математика фани инсоннинг дунёкарашини ривожлантиради, тафаккурини кенгайтиради, тўғри фикр юритиш, тўғри хулосалар чиқаришга ўргатади, аклини чиниктиради, диққатни ривожлантиради, катъият ва иродани тарбиялайди.

Амалий кўникмалар натижасида математика барча сохаларда етакчилик функциясини бажариши ҳеч кимга сир эмас. Шунинг учун олий таълим, шу жумладан гуманитар йуналишларда бу фанга алоҳида эътибор қаратилади.

Гуманитар таълим йуналишлари талабалари маълум сабабларга кура математика фанини узлаштиришда муайян кийинчиликларга дуч келадилар, жумладан, соф математик тушунчаларни ўзлаштириш кийинрок кечади. Шу боис гуманитар йуналиши талабаларига математикани ўқитиш жараёнида берилаётган маълумотлар, билимлар, келтирилаётган мисол ва масалаларнинг тушунарли булиши жуда мухим масаладир. Бундан ташкари математика ва гуманитар фанлари орасидаги боғлиқлик муносабатларини тушуниш ва уни амалиётда қўллаш ўта долзарб масалалардан хисобланади.

Келтирилаётган маълумотлар математика ва гуманитар фанлари орасидаги боғлиқлик муносабатларини математиканинг мухим тушунчаларидан бири бўлган мулохазалар, улар устидаги амаллар, мантикий қонунлар ва уларнинг бошқа фанларда қўлланилишини курсатиш йулидаги уринишлардан биридир.

Мулохазалар ва улар устида амаллар

Математик мантик математиканинг рост ёки ёлгонлигини бир кийматли аниқлаш мумкин булган дарак гаплар билан ишлайдиган булимидир. Бундай дарак гаплар мулохаза дейилади. Мулохазалар a, b, C, \dots харфлар билан белгиланади. Мулохазалар устида $\wedge, \&$ (конъюнкция, “ва”, “аммо”, “and”, “but”), \vee (дизъюнкция, “ёки”, “or”), \Rightarrow (импликация, “агар ...булса, у холда...” “if...then... ”), \Leftrightarrow (эквиваленция, “...булиши учун ... зарур ва етарли”, “... if and only if...”) деб номланувчи бинар мантикий амаллар ва унар амал- мулохазанинг инкори \neg (инкор, “...эмас”) урнатилган.

A, B, C, \dots мулохазаларни инкор, дизъюнкция, конъюнкция, импликация ва эквиваленция мантикий боғловчилар воситаси билан маълум тартибда бирлаштириб хосил этилган мураккаб мулохазага мантикий формула деб аталади. Мантикий формулалар табиий тилдаги мулохазаларнинг математик модели булади.

Бу тилда содда дарак гаплардан “ва”, “ёки”, “агар ...булса, у холда...”, “...булиши учун ... зарур ва етарли” боғловчилари ёрдамида қўшма гап тузиш демақдир.

Масалан, А: “Талаба Болтаев физикани ўрганипти”; В: “Талаба Болтаев

математикани узлаштиряпти”, С: “Талаба Болтаев нуфузли олийгохга ўқишга киради” мулохазалари берилган бўлсин.

У холда куйидагиларга эга буламиз:

$A \wedge B$: “Талаба Болтаев физикани ўрганипти ва математикани ўзлаштиряпти”.

$A \vee B$: “Талаба Болтаев физикани ўрганипти ёки математикани ўзлаштиряпти”.

$A \Rightarrow B$: “Агар талаба Болтаев физикани ўрганаётган бўлса, у холда математикани ўзлаштиради”

$A \wedge \neg B$: “Талаба Болтаев физикани ўрганипти ва математикани ўзлаштирамайпти”.

$A \Rightarrow \neg B$: “Агар талаба Болтаев физикани ўрганаётган бўлса, у холда математикани узлаштирамайди”.

$A \wedge B \Rightarrow C$: “Агар талаба Болтаев физикани ўрганаётган ва математикани узлаштираётган бўлса, нуфузли олийгохга ўқишга киради”.

$C \Rightarrow A \wedge B$ “Агар талаба Болтаев нуфузли олийгохга ўқишга кирган бўлса, физикани ўрганган ва математикани ўзлаштирган”.

Худди шундай, “Агар университетни битирсам, магистратурага ўқишга кираман ёки сохам бўйича ишлайман”. Бу мулохаза $A \Rightarrow B \vee C$ кўринишда ифодаланади.

Мулохазалар ҳисобида мантикий формулалар ростлик жадваллари ни келтирамиз. Бундай жадваллар мантикий боғловчилар билан тузилган мураккаб мулохазанинг рост ёки рост эмаслигини ташкил этувчи мулохазалар кийматига қараб аниқланади (Жадвалда 1 рост кийматни, 0 ёлғон кийматни билдиради):

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\neg A$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1

Хар доим рост бўлган мулохаза мантикий қонун ёки тавтология дейилади.

Агар $A \Leftrightarrow B$ мулохаза тавтология булса, у холда A ва B мулохазалар тенг кучли дейилади ва $A \equiv B$ каби белгиланади.

Тавтологиялар (мантикий қонунлар) тафаккур қонунлари сифатида фикрлашнинг тўғри амалга ошишини таъминлаб туради. Улар тафаккур шакллари бўлган тушунчалар, мулохазалар ҳамда хулоса чиқаришнинг шаклланиши ва ўзаро алоқаларини ифодалайди. Мантикий қонунлар фикр юритишнинг тўғри эканлигини исботлаш усулларини ифодалайди. Мантикий қонунларига амал қилиш тўғри, тушунарли, аниқ, изчил, зиддиятсиз, асосланган фикр юритишга имкон беради. Аниқлик, изчиллик, зиддиятлардан холи булиш ва асосланганлик тўғри фикрлашнинг асосий белгиларидир. Булар мантикий қонунларнинг асосини ташкил этувчи белгилар бўлганлиги учун, уларнинг ҳар бирини алохида-алохида куриб чиқамиз.

Асосий мантикий қонунлар:

1°. $A \vee \neg B \equiv 1$ - учинчисини инкор қилиш қонуни.

Бу қонун куйидагича ифодаланади: бир-бирига зид бўлган икки фикрдан бири хашиша тўғри (рост) бўлиб, иккинчиси хатодир, учинчиси бўлиши мумкин эмас.

Масалан, талаба ё аёлчи, ё аёлчи эмас бўлади.

2°. $A \wedge \neg B \equiv 1$ - зиддиятсизлик қонуни.

Бу қонун куйидагича ифодаланади: объектив воқеликдаги буюм ва ходисалар бир вақтда, бир хил шароитда бирор хусусиятга ҳам эга бўлиши, ҳам эга бўлмаслиги мумкин эмас.

Масалан, бир вақтнинг ўзида талаба аёлчи ва аёлчи эмас булиши мумкин эмас. Юқорида келтирилган иккита қонун фикрлаш жараёнида зиддиятга йул қуймасликни талаб қилади ва тафаккурнинг зиддиятсиз ҳамда изчил булишини таъминлайди.

3°. $\neg(\neg A) \equiv A$ - қўш инкор ёки инкорни инкор қонуни.

Масалан, “Бу талаба аёлчи эмас деган гап нотўғри” деган фикрдан “Бу талаба аёлчи” деган фикр келиб чиқади.

Яна бир мисолни кўрайлик. А мулохаза “Бу талаба физикани яхши билди” бўлсин. У холда - А мулохаза “Бу талаба физикани яхши билмайди” ва $\neg(\neg A)$ мулохаза “Бу талаба физикани яхши билмаслиги нотўғри” бўлади. Натижада бу фикрдан “Бу талаба физикани яхши билди” деган фикр келиб чиқади.

4°. $A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$ - контрапозиция қонуни.

Бу қонун инкор амали ёрдамида шарти ва ҳулосасининг ўринларини алмаштиришга имкон яратади.

Масалан: “Агар инсон қонил инсон бўлса, у холда у чуқур билимга эга” деган мулохаза “Агар инсон чуқур билимга эга бўлмаса, қонил инсон бўлмайди” деган мулохазага тенгкучли.

5°. 1) $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$;

2) $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ - де Морган қонунлари.

Де Морган қонунлари инкор амали ёрдамида конъюнкция ва дизъюнкция амалларини бир-бири билан алмаштиришга имкон яратади.

Мисоллар: 1) “Талабалар немис тили ва француз тилини ўрганмоқдалар” мулохазасининг инкори “Талабалар ёки инглиз тилини ўрганмаптилар ёки француз тилини ўрганмаптилар” мулохазага тенгкучли.

2) “Мен дарсдан сўнг ё кутубхонага, ё нонушта қилгани бордим” мулохазанинг инкори “Мен дарсдан сўнг кутубхонага ҳам, нонушта қилгани ҳам бормадим” мулохазасига тенгкучли.

6°. $A \wedge B \equiv B \wedge A$; $A \vee B \equiv B \vee A$ - коммутативлик қонунлари.

“Талабалар немис тили ва француз тилини ўрганмоқдалар” мулохаза “Талабалар француз тили ва немис тилини ўрганмоқдалар” мулохазага тенгкучли.

“Талабалар немис тили ёки француз тилини ўрганмоқдалар” мулохаза “Талабалар француз тили ёки немис тилини ўрганмоқдалар” мулохазага тенгкучли.

7°. $A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge B) \wedge C$; $A \vee (B \vee C) \equiv (A \vee B) \vee C$ - ассоциативлик қонунлари.

8°. $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$; $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ -

дистрибутивлик қонунлари.

9°. $A \wedge (B \vee A) \equiv A$; $A \vee (B \wedge A) \equiv A$ - қискартириш қонунлари.

10°. $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

Мисол: “Агар бўш вақтим бўлса, кинога бораман ” мулоҳазаси “Ёки бўш вақтим бўлмайди, ёки кинога бораман” мулоҳазасига тенгкучли.

11°. $\neg A \Rightarrow B \equiv A \vee B$.

Мисол: “Агар х жуфт сон бўлмаса, туб сон бўлади” мулоҳазаси “х ёки жуфт сон ёки туб сон бўлади” мулоҳазасига тенгкучли.

12°. $A \Rightarrow \neg B \equiv \neg A \vee \neg B$.

“Агар х жуфт сон бўлса, туб сон бўлмайди” мулоҳазаси “х ёки жуфт сон бўлмайди ёки туб сон бўлмайди” мулоҳазасига тенгкучли.

13°. $A \wedge B \equiv \neg(A \Rightarrow \neg B)$.

“Талаба дарсда яхши жавоб беради ва яхши баҳо олади” мулоҳазаси “Талаба дарсда яхши жавоб бериб баҳоланмаслиги нотўғри” мулоҳазасига тенгкучли.

14°. $((A \Rightarrow B) \wedge A) \Rightarrow B$. Бу қонун қуйидагича изоҳланади:

А тўғри бўлганда, В тўғри бўлсин. Бунда А тўғри. Демак, В ҳам тўғри.

15°. $((A \Rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow \neg A$. Бу қонун қуйидагича изоҳланади:

А тўғри бўлганда, В тўғри бўлсин. Аммо В нотўғри. Демак, А ҳам нотўғри.

16°. $((A \vee B) \wedge (\neg A)) \Rightarrow B$. Бу қонун қуйидагича изоҳланади:

А ёки В тўғри ва А нотўғри бўлсин. Демак, В нотўғри.

17°. $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$. Бу қонун қуйидагича изоҳланади:

А дан В ҳамда В дан С келиб чиқсин. У холда А дан С келиб чиқади.

Мантикий формулалар ва қонунлардан гуманитар фанларида ҳам бевосита фойдаланиш мумкин. Мулоҳазалар импликацияси (“агар ...булса, у холда...”) иштирок этган гап (формула) устида ҳам ишлаш мумкин. $A \Rightarrow B$ мулоҳаза математикада теорема деб аталади. А теореманинг шarti, В теореманинг хулосаси деб аталади. Теореманинг шарт ва хулосаларининг ўрнини алмаштириб ҳосил қилинган $B \Rightarrow A$ теорема берилган теоремага тесқари теорема дейилади. Теореманинг шарт ва хулосаларини инкор қилиб ҳосил қилинган $\neg A \Rightarrow \neg B$ теорема берилган теоремага қарама-қарши теорема дейилади ва ниҳоят, $\neg B \Rightarrow \neg A$

теорема тескари теоремага карама-карши теорема дейилади. Филологияда теоремалар ва уларнинг турларининг кулланилишига доир мисолларни куп келтириш мумкин.

A: “ Гап икки ёки ундан ортик содда гаплардан ташкил топган” ва B: “Гап кўшма гап” мулохазалари берилган бўлсин. У холда $A \Rightarrow B$ мулохаза “Агар гап икки ёки ундан ортик содда гаплардан ташкил топган бўлса, кўшма гап бўлади” деб ўқилади. Маълумки, бу гап она тилида кўшма гапнинг коидасини ифодалайди ва бу мулохаза рост қийматни қабул қилади.

$B \Rightarrow A$ мулохаза “Агар гап кўшма гап бўлса, икки ёки ундан ортик содда гаплардан ташкил топган бўлади” деб ўқилади. Бу мулохаза ҳам рост қийматга эга.

$\neg A \Rightarrow \neg B$ мулохаза “Агар гап икки ёки ундан ортик содда гаплардан ташкил топмаган бўлса, кўшма гап бўлмайди” деб ўқилади. Кўриниб турибдики, бу мулохаза ҳам рост қийматга эга.

$\neg B \Rightarrow \neg A$ мулохаза “Агар гап кўшма гап бўлмаса, икки ёки ундан ортик содда гаплардан ташкил топмаган бўлади” деб ўқилади. Бу мулохаза ҳам рост қийматга эга.

Баъзи масалаларни ечишда мантикий амалларнинг қўлланилишига доир мисоллардан бирини кўриб чиқайлик.

1-мисол. Интернетда сўровлар берилган, масалан Google қидирув тизимида “Биология” деб қидирув берганимизда 300000 та саҳифани топиб берди, “Кимё” деб қидирув берганимизда 250000 та саҳифани топиб берди, “Биология ва Кимё” деб қидирув берсак (мантикий кўпайтириш) 150000 та саҳифани чиқариб берди. Биз “Биология ёки Кимё” деб қидирув берсак (мантикий кўшиш) қанча саҳифани чиқариб беради.

Сўров	Саҳифалар сони
Биология	300 минг
Кимё	250 минг
Биология ва Кимё	150 минг
Биология ёки Кимё	?

Ечим: бундай турдаги масалаларни вен диограммасидан фойдаланиб ишлаймиз. Бизда 2 та мулохаза бор яни “Биология” ва “Кимё” демак бизнинг диограммамиз 2 та айлананинг кесишмасидан иборат бўлади. Биринчи айланани Б деб, иккинчи айланани К деб белгилаб оламиз ва айланаларнинг хар битта қисмини а, в, с каби белгилаб оламиз.

Биологияда $a+v=300000$ та саҳифа, Кимёда $v+c=250000$ та саҳифа, Биология ва Кимё яни айланаларнинг кесишган жойи $v=150000$ та саҳифа бор. Энди биз Биология ёки Кимёни топишимиз керак бунда бирлашма яни $a+v+c$ ни топишимиз керак бўлади. Юқорида берилганлардан $a=150000$ та, $v=150000$ та, $c=100000$ та саҳифа демак Биология ёки Кимё деб қидирувга берсак $a+v+c=400000$ та саҳифани топиб берар экан.

Хулоса

Мустақил фикрлай оладиган, чуқур билимли, маърифатли, мустаҳкам ишонч-эътиқодли, фикр-ўйи, хулосасини мантиқ асосида кура оладиган, хар бир қилаётган иши, айтадиган гапини ақл, мантиқ тарозисига солиб кўрадиган етук ёшлар-комил инсонларни тарбиялаш бугунги куннинг энг муҳим талабидир. Бундай инсонларда ақлий фаолиятнинг воқеликни билишдан иборат бўлган юксак шакли булмиш тафаккур кучли шаклланган бўлади.

Тафаккур қонунлари бўлмиш мантикий қонунлар фикрлашнинг тўғри амалга ошишини таъминлаб туради. Улар тафаккур шакллари бўлган тушунчалар, мулохазалар ҳамда хулоса чиқаришнинг шаклланиши ва ўзаро алоқаларини ифодалайди. Мантикий қонунларга амал қилиш тўғри, тушунарли, аниқ, изчил, зиддиятсиз, асосланган фикр юритишга имкон беради. Аниқлик, изчиллик, зиддиятлардан ҳоли бўлиш тўғри тафаккурлашнинг асосий белгиларидир. Булар мантикий қонунларнинг асосини ташкил этувчи белгилар бўлганлиги учун, уларнинг хар бирини алоҳида-алоҳида кўриб чиқишга ҳаракат

қилдик.

Мақолада мулохазалар дизъюнкцияси, конъюнкцияси, импликацияси, эквиваленцияси; унар амал-мулохазанинг инкори; мантикий формулалар, қонунлар ва уларнинг бошқа фанларда қўлланиши, талқини ҳақида маълумотлар, мантикий амаллар ва гуманитар фанлари орасидаги боғлиқлик муносабатларини кўрсатувчи мисол ва масалалар берилган. Келтирилган маълумотлар педагогика олий таълим муассасалари талабалари учун мўлжалланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исмаилов Ш.Н., Атакулов А.М., Эшончаева Г.Н. Математика. Педагогика институтлари талабалари учун укув-услугий кулланма. - Ангрэн: 2006, - 57 б.
2. Воронов М.В., Мещерякова Г.П. Математика для студентов гуманитарных факультетов. - Ростов-на-Дону: Феникс 2002. - 190 с.
3. Bozorov G'.S. Matematik mantiq elementlarini talabalarga noan'anaviy usulda o'rgatish usullari. // "Xalq ta'limi" jurnali 2020-yil, 2-son 49-54-betlar.
4. Bozorov G'.S. "Improve the knowledge of students, expressing mathematical reasons, using logic and restoring the logical function" (European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Vol. 7 No. 12, 2019).
5. Bozorov G'.S., Turdiboyev S.S. Methodology of teaching the concept of logical action to students. // "Materialien der XVII internationalen wissenschaftlichen und praktischen konferenz" Berlin-2020. spitzenforschung-2020 / Volume 13.

LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK TILSHUNOSLIKNING FAOL**RIVOJLANAYOTGAN SOHASI SIFATIDA****Narmurodova Gulnoza Ilhomovna****O'zDJTU o'qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali lingvomadaniyatshunoslikni fan sifatida sharhlash va uning turlariga sharx berishga e'tibor qaratilgan. Har bir inson milliy an'analar, til, tarix va adabiyotni o'z ichiga olgan milliy madaniyatning bir qismidir. Madaniyatlararo aloqa, tilning madaniyat va til shaxsiyati bilan o'zaro bog'liqligiga bag'ishlangan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Maqolada lingvomadaniyatshunoslik tilshunoslikning faol rivojlanayotgan sohasi sifatida yoritilgan.

Kalit so'zlar: lingvomadaniyatshunoslik, diaxronik, qiyosiy, tillararo, kontseptual, tavsiflovchi, kontekstual, analitik.

Bugungi kun nazari bilan qarajak, lingvomadaniyatshunoslikni tilshunoslikning faol rivojlanayotgan sohasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Har bir inson milliy an'analar, til, tarix va adabiyotni o'z ichiga olgan milliy madaniyatning bir qismidir. Hozirgi kunda xalqlar o'rtasidagi iqtisodiy, madaniy va ilmiy aloqalar yanada yaqinlashmoqda. Shunday qilib, madaniyatlararo aloqa, tilning madaniyat va til shaxsiyati bilan o'zaro bog'liqligiga bag'ishlangan tadqiqotlar bugungi kunda muhim ahamiyatga ega hisoblanmoqda. Bevosita madaniy tadqiqotlarning faollashishi lingvomadaniyatshunoslikka e'tiborni qaratdi. Maqolani yozishdan asosiy maqsad lingvomadaniyatshunoslikni fan sifatida sharhlash va lingvomadaniyatshunoslikning turli sohalariga sharh berishdan iboratdir.

Lingvokulturologiya tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida birinchi bo'lib 20-asrning 70-yillarida Emil Benvenist tomonidan uchlik asosida yaratilgan: til, madaniyat va insonning shaxsiyati. Maqsad tilni o'rganayotgan mamlakatning tili va madaniyati haqidagi faktlarni o'qitishning filologik metodlari yordamida faollashtirish edi. Ushbu sohada ishlaydigan olimlar: A. Vierzbikaya, R.M. Keesing, R. Langacker, V. Maslova, V. Karasich, S. Vorcachev, V. Telia, V. Shaklein, F. Vorobev, J. Stepanov, E. Levchenko, V. Kononenko, V. Jayvoronok.

V. Maslovaning tadqiqotlariga ko'ra “lingvomadaniyatshunoslik” atamasi tilshunoslik va madaniyat chorrahasida paydo bo'lgan fanni anglatadi [1]. Ushbu fan millat madaniyatini tilda aks ettirish va mustahkamlash masalasini o'rganadi. Shuni ta'kidlash kerakki, lingvomadaniyatshunoslik madaniyat va til haqidagi fanlarga tegishli. Bu millatning milliy-madaniy xususiyatlari va ularning tilda aks etishi haqidagi bilimlarning mustahkam birligini anglatadi. Lingvomadaniyatshunoslikning maqsadi tilning o'z birliklarida o'zida mujassam etgan usullarini o'rganish, madaniyatni saqlash va uzatishdir. Lingvomadaniyatshunoslikning asosiy vazifasi - til va madaniyatni o'zaro ta'sirida o'rganish va tavsiflash.

V. Teliyaning fikriga ko'ra tilshunoslikning ushbu sohasidagi maqsadi til va madaniyat, til va uning kelib chiqishi, til va milliy mentalitetning o'zaro bog'liqligini o'rganish va tavsiflashdir [2]. Lingvomadaniyatshunoslikning usullari bu til va madaniyatning o'zaro ta'sirini tahlil qilishda ishlatiladigan analitik usullar va protseduralar to'plamidir. Shuni ta'kidlash kerakki, tadqiqotni olib borish davomida turli xil usullardan foydalanish mumkin, ammo eng foydalilari kontseptual, tavsiflovchi, kontekstual, analitik, taqqoslanadigan usullardir. Lingvomadaniyatshunoslikning asosiy toifasi bu tushuncha bo'lib, u tilni, ongni va madaniyatni kompleks o'rganishga yo'naltirilgan odatiy aqliy birlik deb ta'riflanadi. Lingvomadaniyatshunoslikning asosiy obykti madaniyat va tilning o'z faoliyati jarayonida o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'siri; ushbu o'zaro ta'sirni butun tizim sifatida talqin qilishni o'rganish. Lingvomadaniyatshunoslikning predmeti - bu tillararo muloqotlar tizimida qayta tiklanadigan va ularning madaniy boyliklariga asoslangan millatlarning mavjud bo'lishining milliy shakllari. Boshqacha qilib aytganda lingvomadaniyatshunoslikning predmeti dunyoning tildagi aksidir.

Lingvomadaniyatshunoslikni tadqiqotlar maqsadlariga ko'ra beshta asosiy sohaga ajratishimiz mumkin.

1. Madaniyat nuqtai nazaridan har qanday yorqin davrda alohida ijtimoiy guruh, lingvomadaniy jarayoning kelib chiqishi (aniq lingvistik vaziyatni tekshirish).

2. Diaxronik lingvomadaniyatshunoslik (ma'lum bir davrda lingvomadaniy holatning o'zgarishini o'rganish).

3. Qiyosiy lingvomadaniyatshunoslik (turli xil, lekin bir-biriga bog'liq lingvomadaniy namoyishni tekshirish).

4. Qarama-qarshi lingvomadaniyatshunoslik.

5. Lingvomadaniy leksikografiya (lingvomadaniyatshunoslik lug'atlarini tuzish bilan shug'ullanish).

Shuni xulosa o'rnida aytishim mumkinki, lingvomadaniyatshunoslik tilshunoslikning yangi faol rivojlanayotgan sohasidir. Har bir madaniyatda bir qator tushunchalar shuningdek. uning o'ziga xosligini ko'rsatadigan belgilar mavjud. Bundan tashqari, har qanday til - bu ona tilida so'zlashuvchilar ongida mujassam bo'lgan va ularning dunyoqarashini shakllantiradigan o'ziga xos tizim, shuning uchun lingvomadaniyatshunoslik lingvistik tadqiqotlar uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М: «Академия», 2001. – 208 с.
2. Телия В.Н. Основные постулаты лингвокультурологии // Филология и культура: материалы II междунар. конф. 12–14 мая 1999 г.
3. Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип. – М., 1992. – С. 28-43.
4. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии.

BERDAQ – DEMOKRAT SHOIR, ADOLAT KUYCHISIDIR**Jo'rayeva Marvaridxon Dilmurodjon qizi.****Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti talabasi.****Email: mjorayeva2000@mail.ru****Telefon: +998916947179**

Annotatsiya: O'zbekistonning mustaqillikka erishib, yangi rivojlanish yo'liga kirganiga o'ttiz yil bo'ldi. Bu davr nisbatan vaqtni o'z ichiga olsada vatanimiz hayotning turli sohalarida ulkan o'zgarishlar yuz berdi. Biz uchun an'anaviy bo'lib qolgan iqtisodiy-siyosiy, ma'naviy turmushning yo'nalishlari o'z oqimini o'zgartira boshladi, hatto ta'riflar, tushunchalarga ham yangi zamonning keskin to'lqinlari, yangiliklari o'z ta'sirini ko'rsatmoqda, oldingi tasavvurlar asta-sekin yangi axborotlar, bilimlarga o'z o'rnini bo'shatib bermoqda. Bu yangiliklarni inson bilimi oldidagi yangi-yangi talablarni qo'ymoqda, ularni aqliy va amaliy faoliyat uchun yangi vazifalarni keltirib chiqarmoqda. Milliy ongini, milliylik ruhiyatini mustahkamlashda xususan, milliy, madaniy, tarixiy merosni har tomonlama chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham ijtimoiy bilimlar sohasida ijod qiluvchi olimlarimiz xalqimizning boy merosini, ajdodlarimiz yaratib kelgan bebaho ma'naviy qadriyatlarni o'rganish ishiga asosiy e'tiborini kuchaytirmoqdalar. Tashqaridagilarning siyosati, mafkurasi va ularning vujudga keltirgan g'oyaviy tamoyil va terminlarini yengib o'tish, yangicha erkin fikrlashni o'rganishimiz uchun hozirgi falsafiy qarash durdonalari bilan qurollanishimiz kerak. Ushbu maqolamiz orqali falsafiy fikrlar taraqqiyotiga, hissa qo'shgan olimlarimizdan biri Berdaq ijodiyotiga to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Berdaq ijodi, ma'rifat, Arastu "Poetika"si, Turkman qabilalari, Berdaqning shaxsiy fazilatlari, nodonlik va ko'rlik belgisi, Bedil, falasafa dunyosi.

Har bir xalqning o'z ma'naviy qadriyatlari va milliy g'ururiga aylangan allomalari bor. Navoiy, Pushkin, Abay, Mahtumquli, To'xtag'ul va Berdaq siymolarida dunyo xalqlari o'zbek, rus, qozoq, turkman, qirg'iz va qoraqalpoq xalqlarini ko'z o'ngiga keltiradi.

Berdimurod haqning quli

Sahroning sara bulbuli —

deb kuylagan shoir Berdimurod Qarg‘aboy o‘g‘li hozirgi Mo‘ynoq tumanining Amudaryoni Orolga tutashtirgan irmoqlar sohilidagi oddiy qoraqalpoq oilasida (1827-yili 27-noyabr) tavallud topgan.

Dengiz balig‘ini bermadi...”, deb nola qilgan shoirning dunyoga kelishi haqida xalq orasida har xil rivoyatlar yuradi. Ushbu satrlarni o‘qigan bugungi avlod o‘sha paytlari ham Orol chekinib ketgan ekan-da, deb o‘ylashi mumkin. Yo‘q, dengiz ham, daryo ham baliqqa to‘la bo‘lgan, lekin kemalar-u, ov qurollari zo‘ravonlarning qo‘llarida edi. Ba‘zi joylarda kambag‘allarga ov qilish ma’n etilgan edi. Baliqlarga to‘la daryo va dengizdan kambag‘allarning rizqi-nasibasini Ollodan so‘rab, yurtdoshlarini sabr-toqat va bardoshlilikka da’vat etgan shoir bu dunyodan adolat va erkinlik izlagan edi. O‘z zamonasida ko‘p jabru jafu tortgan Berdaqning zamondosh jiyani shoir Uteshning ta’kidlashicha, Berdaqning onasiga qovun urug‘idan qalin to‘langan ekan,

Sahro kengligi va donoligini o‘z ijodida mujassam etgan Berdaq dunyoviy tamaddudidan ancha chetda turib Arastu, Aflotun, Navoiy, Fuzuliy, Mahtumquli singari allomalar asarlaridan qanday saboq olgani ham ma’lum. U avval ovul maktabida, so‘ngra Qoraqum eshon madrasasida tahsil olib, Urganch, Buxoro safarlarida ham ma’rifat nurlarini izlagan edi.

Navoiydan savod ochib,

Fuzuliydan durlar sochib...

Mahtumqulini o‘qiganda...

So‘zin tavob qilar edim —

deb dunyoviy ma’naviyat va ilm-fandan madad izlagan Berdaq ijodi Arastu “Poetika”sining: “Hamdardlik va daxshat uyg‘otish” bobidagi badiiy asarlarga qo‘yilgan talablarga hamohangdir. Berdaqning falsafiy fikrlari hamma asarlarida shunday ishlab chiqilganki, hattoki bizlar uning falsafiy fikrlarini dona-dona anglashimiz va umumlashtirishimizga majbur etadi. Uning asarlaridan shu narsa bizga ma’lum bo‘ladiki, u o‘z davrining haqiqiy insoni kabi musulmon o‘quv yurtlarida ilm

olgan asosan islomiy muhitda, jamiyatda tasdiqlangan me'yor qonun qoidalarga rioya qilgan. Berdaq Mirzo Bedilning (1644-1721) kitoblaridan o'qiganini bilsak bo'ladi. Berdaq Mirzo Bedilni, Navoiyni, Fuzuliyini, Aristotel va Plattoni o'zining "Izlardim" degan asarida eslatgan. Berdaqning aytishicha u Bedilning hamma asarlari bilan tanishib chiqqan.

Chidam bilan bog'lab belni,
Izlab Qo'ng'iroq, Xitoyni elini,
Kechib daryo, dengiz, ko'lni,
To topguncha izlar edim....
Chor kitobdan nari qochdim,
Navoiydan savod ochdim,
Fuzuliydan durlar sochdim,
Donolarni izlar edim.

Ma'lumki ko'pgina mashhur arab faylasuflari, yunon faylasuflarining falsafiy merosi bilan ham yaxshi tanish edilar. Berdaq yashab ijod etgan davrda adolatsizlik, jaholat avj olgan edi. O'zboshimcha beklar, eshonlar va boshqalar o'zlarining shaxsiy manfaatlari yo'lida mehnatkash xalqni shafqatsiz ezar edi. O'z taqdirini jafokash taqdiri bilan chambarchas bog'lagan Berdaq shu davrdagi tuzumga befarq qarab tura olamadi. U o'z asarlarida o'sha davrdagi tuzumni ayamasdan tanqid qildi. Zolim beklar, insofsiz boylar, bosqinchi boylarga nisbatan o'zining g'azab tuyg'ularini ifoda etgan. Berdaq arzimagan narsalar uchun insonlar bir biridan o'ch olish, o'ldirish, jarohatlarni nodonlik, ko'rlik belgisi deb hisoblaydi va bu kabi illatlarni xalq ommasining manfaatlariga zid deb biladi. Bunday qarashlarni biz turkman adibi Mahtumqulining ijtimoiy falsafiy qarashlarida ham ko'rishimiz mumkin. Mahtumquli ham bunday insonlarga quydagilarni aytgan edi.

Bir-birini chaqmoqlik emas erlikdan,
Bu ish shaytonlikdur, balki ko'rlikdan,
Og'zoralik ayirar elni birlikdan,
Bunda davlat ketib, dushmanga kelg'ay.

Mahtumquli turkman qabilalari birlashsa, unga hamla qilishga hatto tashqi

bosqinchilar ham jur'at eta olmaydi, - deydi. Mahtumquli tarqoq turkman qabilalarini markazlashtirgan bir davlat atrofida birlashtirish to'g'risidagi bu ilg'or fikrlari o'z zamonasi uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega edi. Garchi uning bu orzu-umidlari o'sha davrda ro'yobga chiqmagan bo'lsada, o'z davri uchun katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etganligi shubhasiz.

Shundan ko'rinib turibdiki Berdaq ham, Mahtumquli ham o'z dunyoqarashlarida kelajakka ishonch ruhi bilan sug'orilgan. Ular jamiyatni kelajagiga ishonganlar. Berdaq ijtimoiy-siyosiy qarashlarining yana bir muhim tomoni xotin-qizlarning jamiyatdagi tutgan o'rni masalasida ham ochiq-oydin ko'rinadi.

Malumki, xotin-qizlarning rahmsiz ezilishi va kamsitilishiga o'tmishning qoloq, chirkin urf-odatlar, yaramas qonun-qoidalar sabab bo'lgan edi. Xotin-qizlarning kamsitilayotganligini, ularning haq-huquqlari oyoq osti qilinayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan, yurak-yuragidan his qilgan Berdaq bunday razolatga befarq qarab turolmadi, munis va muhtaram ayollarni himoya qildi. Berdaq ijtimoiy-siyosiy qarashlarida axloqiy masalalar ham katta o'rin tutadi. Uning pand-nasihatli she'rlari, zolimlikni, adolatsizlikni, takabburlik va, nomardlik va ikkiyuzlamachilikni qattiq qoralagan, yuksak isoniy axloqni ulug'lagan. Shu sababli iste'dodli shoirning ijtimoiy mazmundagi asarlari uzoq zamonlardan beri O'rta Osiyo xalqlari shoir va baxshilarning dilidan chuqur joy olgan, ularga jo'shqin ilhom berib kelgan.

Shoir o'zining "Ber endi" degan she'rida esa oddiy xalqni o'z timsolida yoritib bergan.

Chiqar bo'ldi jonim tandan,
So'rasangiz, xalqim, mandan,
Yaratgan, tilagim sandan,
Rahm qilgil zinhor endi.

Bunda shoirni tanidan joni chiqayotgani, umrini oxriga qadar ham xalqni dardi bilan yashayotgani haqida ko'rishimiz mumkin. Shunda ham oddiy xalqni yodga olib Ollohdan ularga baxt-saodat tilayotganini bildiradi. Shu davrdagi qiyinchiliklarni Ollohga murojat qilib o'tmoqda

Cho'ntagimda yo'q qora pul,

Qavmu qarindoshim bo'ldi qul,
Ular hali azob nuqul,
Yordam ber endi, ber endi.

Bu yerda esa Berdaq uning puli yo'qligidan, shu sababli uning qavmu qarindoshi zolimlar qo'lida qul bo'lganidan azoblanganligini aytib o'tmoqda. Bu holat shu davrda nafaqat Berdaqning oilasida balki, butun xalqni boshida shu kabi muammolar borligini, oddiy xalq naqadar azobdaligini aytib o'tmoqda. Endi bularni holi, butun umri azobda qolishini, ularga Olohndan yordam so'rab murojat qilgan ya'ni, ularga o'zining yordam ber bo'lmasa bu zolimlarni rahmi kelmaydi demoqda.

Berdaqning falsafiy dunyo qarashiga, odamlarning oddiy hayoti uning eng muhim savollaridan biri bo'lgan. U shoir, qo'shiqchi va hushchaqchaq inson edi, to'y marosimlarida eng aziz mehmonlardan biri edi. Bu Berdaqning shaxsiy fazilatlarini edi. Berdaqning og'ir turmush tarzi uning loqaydligidan emas, balki shu yo'lda, ya'ni haqiqat, adolat millat oldida boylikni emas o'z vijdonini qo'yganligi uchundir. U har doim oddiy xalq tamoni turib, ularning dardu hasratlarini birga baham ko'rgan.

12 Maxtumquli. "Tanlangan asarlar" O'zbekiston fanlar akademiyasi nashriyoti, T., 1958, 225-bet.

Xulosa.

Barchamiz bir narsaga e'tibor berishimiz kerakki, Sharq ilmiy tafakkuri o'sishiga tarixda ko'pgina iste'dotli, yetuk va jahon hamjamiyati e'tiboriga tushgan mutafakkirlar ulkan xissa qo'shganlar. Ularning ilmiy, falsafiy, badiiy va ijtimoiy yutuqlari ham o'z navbatida G'arbdan keskin farq qiladi. Aytmoqchimizki, Sharqda o'ziga xos ilm yo'li shakllanib kelgan. XIX-XX asrlarda ko'pgina fikru-dunyosi keng va jahonga mashhur shaxslar yashab o'tgani ma'lum. Garchi bu davrlarda G'arbgacha nisbatan rivojlanish oqsayotgan bo'lsada, yetuk insonlar talaygina yetishib chiqqan edi. Bunday yetuk insonlar qatoridan alohida o'rin egallagan siymo, shubhasiz bu qoraqalpoq adibi Berdaq hisoblanadi. Bu mutafakkir merosini o'rganishimizdan maqsad esa ilm, ma'naviyat peshvosi, ruhiy murabbiyimiz, oddiy xalqning bulbuli, bo'lib kelayotgan yetuk shoir bo'lmish Berdaq, tariximiz va ma'naviyatimizning ajralmas qismi ekanligini yanada teranroq anglash, hamda uning ijodiyotini

o'rganish davlatimiz yosh avlodlarining ongu-shuurini tarbiyalashda muhim omil ekanligini bilishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR RO'YHATI:

1. Mirtemir tarjimasi "Tanlangan asarlar" Fanlar akademiyasi. T.:1956.
2. Abdullayeva.M.H, Abdurashidov.M, Abilov.U, va boshqalar. Falsafa qisqacha izohli lug'at. T.: Sharq-2004.
3. ziyouz.com
4. K a r i m o v I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, O'zbekiston-2008
5. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi 2007 No-48
6. <http://www.ziyouz.com/O'rozboyabdurahmonov>

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «КОЛИЧЕСТВО» В
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ**

Юсупова Наргиза Рустамжон қизи

PhD докторант кафедры компаративной лингвистики

Узбекистанский Национальный Университет,

Ташкент, Узбекистан, rrobia@inbox.ru

тел: +998993717775

В соответствии с поставленными задачами, представляется актуальным провести исследование структуры и содержания концепта «количество». Формирование этимологического уровня концепта связано с историческим развитием системы количественных представлений. Выявление его содержания представляется возможным при обращении к трудам Аристотеля.

Изучение содержания базового уровня требует обращения к словарной и энциклопедической литературе. Принимая во внимание тот факт, что квантитативность, количественные отношения на протяжении длительного времени привлекают внимание исследователей, на сегодняшний день в научной литературе представлены различные подходы к пониманию количества. Количество может пониматься как:

(1) «совокупность свойств, указывающих на величину вещи, на её размер; объективная определённость предмета, в силу которой его можно разделить на однородные части»; внешнее, формальное взаимоотношение объектов или их частей, а также их свойств;

(2) категория, которая характеризует предметы или явления внешнего мира с позиций величины, числа, объема, степени развития; совокупность свойств, которые указывают на размер, величину объекта, объективная определенность объекта;

(3) «объективная определённость качественно однородных явлений, или качество в его пространственно-временном аспекте, со стороны его бытия в пространстве и времени»; сторона действительности, которая определяет объект

в аспекте его измеримости.

Как отражают приведенные подходы, под количеством в современной энциклопедической и словарной литературе понимаются абсолютно все количественные отношения, характеристики объекта, которые позволяют сделать его более понятным, однородным, позволяют познать его, сопоставить с другими на основании величины, размера, особенностей развития и т. д.

Изучение речевой информации позволяет получить первичную информацию относительно ассоциативного фона исследуемого концепта, однако выявление максимально полного ассоциативно-вербального поля как зеркала ментально-эмоционального состояния языка «среднего носителя в определенный исторический момент его жизни, а значит, жизни общества», требует обращения к ассоциативным словарям, словарям констант культурной модели.

Ассоциативные словари предлагают обширный материал для описания вербальных ассоциаций, что позволяет «выявить в значении слова такие семантические компоненты, которые не фиксируются другими методами и приемами семантического анализа». В отличие от других словарей, ассоциативные вокабуляры отражают сознание усредненного носителя языка.

Обращение к ассоциативному словарю отражает тот факт, что в сознании носителей языка концепт «количество» представлен следующими единицами: *качество, весь, вода, двадцать, деньги, десяток, итого, листов, много...*

Как отражают приведенные лексические единицы, на ассоциативном уровне концепт «количество» вызывает реакции, которые могут быть сведены к этимологическому значению целого, которое может подвергаться разложению на составляющие (*половина, состав*), к значениям базового уровня, как количественные отношения, которые могут подвергаться определенной обработке (*двадцать, много, множество, немного, сумма, считать*), как отклонение от нормы (*норма*). В то же время ряд реакций не может быть сведен к денотатам этимологического и базового уровней, отражает особенности ассоциативного восприятия носителей языка.

Таким образом, в наиболее общем виде выявленная схема концепта «количество» может быть представлена в виде.

Общая схема концепта «количество»

Сложность, многогранность, высокая вариативность и изменчивость концепта «количество» обусловлена тем фактом, что количество не всегда поддается точным измерениям, расчётам, счёту. Пока операции с количеством осуществляются при помощи математических формул, выражаются цифрами и символами, они однозначны и точны, однако как только манипулировать количеством начинает естественный язык, «как только объектом количественных оценок становится мир предметов и событий, идей и концептов, свойств и качеств, чувств и мыслей человека, впечатлений и прогнозов, поступков и проступков, система точных измерений расшатывается».

Наполнение содержания концепта характеризуется высокой степенью индивидуальности, отражает индивидуальное восприятие личностью окружающего мира. Количественной оценке подвергаются предметные сущности, их признаки, действия, события, в результате чего вербализация концепта характеризуется высокой вариативностью.

Крайне важно добавить, что вербализация каждого из указанных компонентов концепта может осуществляться при помощи разноуровневых лексико-грамматических средств:

- Лексико-грамматическая категория части речи «Числительное» и слова других частей речи, которые содержат в своем морфологическом составе числительные (*трехэтажный*), образованные от числительных (*впятером, двуединство, троица*);
- Признаковые имена существительные, выступающие номинацией метрических параметров: *рост, вес, ширина, высота* и их производные;
- Словообразовательные категории субстантивной количественности:
 - ✓ категория собирательности: *детвора, рванье, молодежь, картофель, офицерство*;

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

- ✓ категории мензуратива (значение нейтральности) – *рука*, деминутива (*ручка, ручонка*), аргументатива (*ручище*);
- ✓ категория дистрибутива: *каждому по труду, всем по яблоку*.
- ✓ Части речи, морфемы со значением:
- ✓ размера или изменений размера: *великан – лилипут – исполин – пигмей, крупный – мелкий, макро-, мини-*;
- ✓ числа или количества: *прибавить – отнять, копить – тратить*;
- ✓ расстояния или изменений расстояния: *приблизиться – удаляться*,
- ✓ времени: *первенец – последний, древний – новый, после – до, предшествовать – следовать*;
- ✓ силы, скорости, температуры: *яркий – тусклый, лететь – ползти*.
- Слова, словосочетания, паремии со значением количественной оценки: *пруд пруди, раз-два и обчелся, в три обхвата, в двух шагах*.
- Имена, называющие величины измерения: *пядь, аршин, литр, метр, час*.
Предметы, которые используются в качестве величин измерения: *стакан, ведро, пригоршня*.
- Имена-номинации множеств объектов: *стая, группа, бригада, косяк*.
- Аналогии «счетных» слов: *штука, банка варенья, кастрюля супа, головка лука, булка хлеба*.

Разумеется, указанными средствами вербализация концепта «количество» не ограничивается, что превращает его в «один из наиболее сложных для исследования концептов, так как количественные отношения находят отражение на всех языковых уровнях (морфологическом, лексическом, словообразовательном и синтаксическом), имеющих план содержания и план выражения».

Наименее многочисленной выступает группа единиц, выражающих значение сингулярности. Полученные результаты могут быть объяснены тем фактом, что, несмотря на то, что числительное «один» появились первым в историческом плане, было неразрывно взаимосвязано с человеком, личностью, человек познает себя только в процессе взаимодействия, сравнения,

сопоставления с другими.

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что концепт «количество» имеет сложную структуру. Этимологический уровень концепта включает интерпретацию количества как целостности, единства, которое может подвергаться членению. Базовый уровень включает в себя все денотаты, которые отражают всю совокупность количественных отношений. На ассоциативном уровне понимание и восприятие количества выходит далеко за рамки количественных отношений, связывает концепт «количество» с другими базовыми концептами, занимая одно из центральных мест в национальной концептосфере. Содержание концепта формируется оппозиционными полями определенного и неопределенного множества, в структуре которых, в свою очередь, формируются оппозиции сингулярности и нумеративности, малого и большого неопределенного множества. Формирование каждого из указанных лексико-семантических полей осуществляется посредством морфем, лексических единиц и синтаксических конструкций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Избранные труды. Том 2. Под ред. Н. Микеладзе. – М.: Мысль, 1978. – С. 62-68.
2. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1975. – С. 252; Матвеева О.И. Семантика и функционирование русских нумеративных предложений: автореф. дисс... канд. филол. наук. Воронеж, 2016. – С. 14.
3. Бордюгова К.А. Кўрсатилган манба. – Б. 36.
4. Матвеева О.И. Семантика и функционирование русских нумеративных предложений: автореф. дисс... канд. филол. наук. – Воронеж, 2016. – С. 14.
5. Бордюгова К.А. Кўрсатилган манба. – Б. 36 – 37.
6. Философская энциклопедия. Гл. ред. В.Ф. Константинов. Том 2: Дизъюнкция-Комическое. – М.: Советская энциклопедия, 1962. – С. 552 – 553.
7. Бордюгова К.А. Кўрсатилган манба. – Б. 29.
8. Русский ассоциативный словарь. *Электрон ресурс*. <http://thesaurus.ru/dict/>
9. Кузина К.Ю. Категория количества и ее выражение в языке (введение в проблематику)// «Magister Dixit» – научно-педагогический журнал Восточной Сибири. – №1 (13). – С. 109.

MEN O'ZBEKISTONLIK EKANIMDAN FAXRLANAMAN**Asqarov Xislatbek¹, Raxmonaliyeva Hilola²****¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Xor dirijyorligi" fakulteti 4 kurs
bitiruvchisi****²O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Xor dirijyorligi" fakulteti 2 kurs
talabasi.**

Annotatsiya: Mening vatanim – mening onam. Dunyoda undan go‘zal yo‘q. Dunyoda undan halol yo‘q, undan kechiruvchan yo‘q, undan mehribon yo‘q. U nima qilsang ham kechiradi. Sen ham xuddi shunday mehribonsan, vatanim! Tinch va osoyishta kunlaring qadrini-da bilmaganlar – bir siqim tuprog‘ingga zor bo‘lmaydimi, axir? Vatan deb bag‘ri-dili qon bo‘lgan, jonini sening sarhadlaring himoyasi uchun qurbon qilganlar ruhi hurmati, sen in`om etgan o‘sha bebaho boylikni asrash uchun aziz jonidan kechgan ajdodlarimiz roziligi uchun tinchligingga rahna solmoqchi bo‘lganlarni, oppoq tongdek hayotingga tun cho‘ktirmoqni o‘ylagan nokaslarni, xoinlarni yaqiningga yo‘latma!

Kalit so‘zlar: vatan, xalq, mehr-muhabbat, inson, kuch-quvvat, jasorat, sevimli, demokratik jamiyat, iqtisodiyot, urf-odat, an`ana.

Xalqda bir maqol bor: “Badqavm bo‘lsang, bo‘l, Beqavm bo‘lma.” Ya`ni yomon qavmdan bo‘lsang ham, undan ayrilma. Chunki sen undansan, o‘sha qavm ahlidirsan. Zotan, sahroda o‘rmaslab yurgan jonivorlar ham tug‘ilishidanoq o‘z makonlarini biladilar, havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryodagi baliqlar ham o‘z oshyonlarini taniydilar, his qiladilar. Hatto bolari ham o‘z uyasini muhofaza qiladi. Shuningdek, odamlar ham qayerda tug‘ilib, parvarish topsalar – o‘sha yerga cheksiz mehr-u muhabbat qo‘yadilar. Va inson qalbidagi eng buyuk jasorat ham ana shu muhabbat tufayli yuzaga keladi. Inson o‘zini vatanga qanchalar yaqin his etsa, uni shu qadar jonli vujud kabi aniqroq va sevimliroq tasavvur qiladi. Har kimning qalbida o‘z vatanining, xalqining jajji qiyofasi yashaydi. Eng muhimi, bu – vatanga muhabbat tuyg‘usi! Binobarin, shu muhabbat barcha mushkulotlarni oson hal qilishda kuch-quvvat beradi, jasoratga undaydi. Aks holda, vatansiz insonga baxt yo‘qdir.

Vatanlilikning o'zi baxtdir. Ayniqsa, “O‘zbekiston – mening vatanim!”, degan har kishi naqadar saodatmand ekanini unitmasin. Hazrat Alisher Navoiy bejiz bunday yozmagan:

“Vatan tarkini bir nafas aylama,

Yana ranji g'urbat havas aylama...”

Har bitta mamlakatning ma'naviy boyligi bugungi kunda xalqining bilimi, dunyoqarashi va ma'naviy saviyasi bilan o'lchanadi. Chunki hozirgi davr – axborot davri, yangi-yangi texnologiyalar davridir. Kimning bilimi kuchli bo'lsa, hamisha oldinda bo'ladi. Avvalo, yurtimizdagi aholining deyarli yuz foizi savodli ekani bizning ulkan ma'naviy boyligimizdir. Negaki, savodli odam kitob, gazeta o'qiydi, televizor ko'rib, radio eshitib, ulardan o'zicha xulosa chiqara oladi. Eng muhimi, o'z vatanidan turib dunyodan ogoh va zamon bilan hamnafas bo'lib yashaydi. “Moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrlikdir”, degan edi Abdulla Qodiriy. Biz ham moziyga nazar tashlasak, o'zbek xalqi qadim-qadimdan buyuk allomalari bilan dunyoga tanilgan edi. Musulmon olamida tan olingan oltita ulug' muhaddislarning uchtasi bizning yurt farzandlaridir. Bular – Imom Buxoriy, Imom Termiziy va Imom Nasoiydir. Shundayin buyuk insonlarni yetishtirgan yurt farzandi ekanimdan faxr tuyaman. Bu his, o'z navbatida, o'zimga bo'lgan ishonch, kelajakka umid, yelkamga esa ulkan mas'uliyat yuklaydi.

Yurtdoshlarimizning aksariyati o'z maktublarida yurtimizdagi bugungi tinch va osuda hayot, farovon turmushdan minnatdor ekanliklarini izhor etadilar hamda bunda Birinchi Prezidentimizning xizmatlari beqiyos ekanligini ta'kidlaydilar. Jizzax viloyati, o'allaorol shahri, o'afur o'ulom nomidagi mahallada yashovchi Toshtemir Jumanov, Navoiy viloyati “Suvoqova” davlat unitar korxonasi Xatirchi tumani filiali muhandisi Umidjon Ahmedov,

Shukrona bilan aytamizki, yurtimizda tinchlik va xotirjamlik hukmron. Ko'z tegmasin, shunchalik tinchmizki, tilimizda doim shukrona. “Oilam farovon bo'lsin, mahallam, qishlog'im obodligiga hissa qo'shay, farzandlarim yaxshi o'qib, yurt koriga

yarasin”, degan niyatda yuramiz ertayu kech. Ilgari kimdir vodiya Qamchiq dovoni orqali poyezd keladi, desa unga “Bor, tushingni suvga ayt”, derdik. Birinchi Prezidentimiz esa afsonalarni haqiqatga aylantirib, Angren — Pop temir yo’li orqali Andijon, Farg’ona, Namangan viloyatlarida yashovchi aholi uchun juda katta qulaylik taqdim etdilar. Endilikda biz ham zamonaviy poyezd orqali bemalol poytaxtga borib-kelish imkoniga ega bo’ldik. Bu aziz insonni unutish qiyin. Bizga ozod va obod Vatan qoldirganingizdan umrbod minnatdormiz.

Yurtimizda huquqiy demokratik davlat, fuqorolik jamiyati etilmoqda. Yanada mustahkam huquqiy demokratik jamiyat barpo etish uchun ko‘p ezgu ishlami amalga oshirishimiz kerak. Buning uchun iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirishimiz, yerosti va yerusti boyliklarimizdan unumli foydalanishimiz, jahon tajribasidan andoza olib, taraqqiy topgan davlatlar bilan hamkorligimizni mustahkamlashimiz, iqtidorli, bilimli yoshlarimizni taraqqiyoti yuksak davlatlarga tajriba almashish uchun chet davlatlarga yuborishimiz darkor. Vatanga muhabbat tuyg‘usi insonga bir umr hamrohdir. Vatanning nomi aytilishi bilan uning bag‘rida o‘tgan yillarimiz, ota – onamiz, qadr-don uyimiz esimizga tushadi, qalbimiz his – tuyg‘ularga to‘ladi.

Yurtimizning betakror tabiatini tomosha qilganda, uning boyliklaridan bahramand bo‘lganda, olis ellarda vatandoshlarimiz bilan ko‘rishganda, ularning sport, madaniyat, san’at va boshqa sohalarda erishgan yutuqlarini eshitganda yutuqlarini eshitganda beixtiyor quvonamiz. Vatanga muhabbat tuyg‘usi insonga ona allasi, bobolar o‘giti, otaning ibrati, ona tabiat bilan muloqot jarayonida singadi. Vatan tuyg‘usi og‘ir damlarda bizga kuch – quvvat beradi, xalqimizni, yurtimizni dunyoga tanishtirishga, ajdodlarimizning buyuk an’analariga sodiq bo‘lishga da’vat etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: 2017.

2. Mirziyoyev Sh.M. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi (elektron versiyasi).

4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.: 2002.

MAIN LEXICAL VARIATION IN GENDER BIASED LANGUAGE

Djumaeva Iroda Nuriddinovna

2nd year master's student of

Uzbekistan State World Languages University

INTRODUCTION

Gender variations have been studied in three areas: verbal and non-verbal skills, mathematical skills, and visual-spatial abilities. Gender differences in language learning have been proved several times, with findings indicating that girls are better language learners than boys. These lexical creations reveal the mental processes that underlie effective language usage. There are few studies that look into gender variations in productive vocabulary usage as it relates to the specific element of creating new, inventive lexical items. In gender biased language, lexical variety refers to the varied words and phrases used by men and women to refer to the same things, concepts, and ideas.

MAIN PART

To express lexical variations in gender-based language, we can classify a number of lexical units such as *adjectives, color words, diminutives, speech etiquette forms, taboo words, euphemisms* and so forth.

Throughout my scientific analysis I could identify main lexical units of men and women.

- ✓ Women tend to use more adjectives like *nice, beautiful, great, lovely, sweet* so on. Men, on the other hand, hardly ever utilize adjectives.
- ✓ Women are more likely to have a sense of feminism, and they prefer to use more color words to make things more bright and beautiful, which males rarely do.
- ✓ Women like to use terms that express affection rather than men;
- ✓ women try to be more polite and often prefer to use speech etiquette phrases.
- ✓ Women are more polite, indirect, and collaborative in conversation, whereas men are more impolite, direct, and competitive, revealing that men pursue a

style of interaction based on power, while women pursue a style based on solidarity and support.

✓ the expletives are often spoken in the language of women while swear words are used by men almost in all cultures.

CONCLUSION

To conclude, in this analysis great surprise has been identified when genders demonstrate the contrasts in their English speech. These distinctions might be apparent in a variety of ways, including language, attitude, grammar, and nonverbal communication. Women favor adjectives and vivid words that men seldom use, such as gentle, lovely, nice, outstanding, and so on, when it comes to language disparities.

**PERSONAL DISTANCE VARIATIONS AS AN ELEMENT OF BODY
LANGUAGE OF GENDERS**

Djumaeva Iroda Nuriddinovna

2nd year master's student of

Uzbekistan State World Languages University

INTRODUCTION

Nonverbal communication, which is mainly body language, is an important part of our communication, and because scholars agree that men and women use body language differently, studying gendered nonverbal communication as a social construction is essential to our understanding of how we construct gendered identities.

MAIN PART

Each person's personal space and *personal distance* varies. Everyone has their own definition of personal distance, which is the comfortable separation that one prefers to maintain from another. Gender, on the other hand, frequently influences one's perception of intimate distance.

Men: Men take up more space than women and maintain greater personal distances. Even when they are all buddies, men are less likely to stand near to one other. They also use stuff like jackets, mugs, and papers to establish wider buffer zones. Men normally want their buffer zones to be respected, and they are irritated when their personal space is invaded.

Women: When it comes to one other or male pals, women maintain smaller personal distances. When they meet a foreign man, they prefer to keep their distance. Buffer zones are also created by women, though they are often smaller than those created by men. When women's buffer zones are violated, they are more prone to retreat, and female buffer zones aren't always respected.

CONCLUSION

To conclude, in this analysis great surprise has been identified when genders demonstrate the contrasts in their non-verbal language. Quite different personal distance states of genders have been identified between genders and that can be noticeable element of body language of men and women

**РАЗРАБОТКА МЕСТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И
ПРЕПАРАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.**

Жабборова Шахзода¹, Тухтаев Фарход Хакимович²

¹Ташкентский фармацевтический институт, Магистр

shahzodajabborova23@gmail.com

²Научный руководитель, к ф. н, доцент

Аннотация: Фармацевтическое использование растений и фруктов, произрастающих в лесах и горных районах, и одновременно укрепляющих иммунную систему.

Ключевые слова: иммунная система, лекарства, фармацевтика, восстановление иммунной системы.

С глубокой древности люди знали о целебных свойствах растений. Преимущество растительных препаратов в том, что они устраняют причину болезни. Все возрастающее внимание к лекарственным растениям способствует большое число случаев непереносимости ряда синтетических препаратов. Растительные же препараты более близки природе человека, лучше им переносятся, и могут применяться длительное время. В настоящее время применение лекарственных растений для лечения болезней стало наиболее актуальным. Проблему мы видим в том, что наши местные лекарственные растения мало применяются в лечебных целях. Люди часто покупают из аптеки, привезенные из других регионов лекарственные травы, чтобы решить эту проблему мы начали изучать ягодные лекарственные растения нашей местности. Объектом исследования являются ягодные лекарственные растения нашей местности.

Предметом исследования — фармакологические свойства ягодных лекарственных растений. Цель нашей работы изучение лекарственных растений нашей местности. Если изучим медико-биологические свойства представителей местной флоры и опыт предков по лечебному применению, то можно повысить

интерес людей к лекарственным растениям нашей местности как источникам полноценного лекарственного сырья.

Перед собой поставили следующие задачи:

- Определить видовой состав ягодных лекарственных растений.
- Описать биотоп мест произрастания ягодных лекарственных растений.
- Изучить фармакологические свойства ягодных лекарственных растений местной флоры.
- Собрать и систематизировать рецепты народной медицины.

Изучили ягодные лекарственные растения по литературным данным и анкетирование местного населения. Наша работа будет иметь большое практическое значение так, как люди станут применять для лечения своих болезней экологически чистые местные ягодные лекарственные растения по народным рецептам. По данным опроса об отношении и значении фитотерапии можно сделать следующий вывод, что местным населением применяются многие ягодные растений в основном для лечения хронических заболеваний как сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, суставные заболевания, женские заболевания, заболеваниях почек, профилактика авитаминоза, как жаропонижающее, мочегонное средство, малокровии. Большинство людей знают о фитотерапии, знают о значимости лекарственных растений, отмечают их доступность и безопасность применения.

Выводы:

1. Определили видовой состав ягодных лекарственных растений.
2. Описали биотоп мест произрастания ягодных лекарственных растений, как шиповник, брусника и малина.
3. Изучили фармакологические свойства этих ягодных лекарственных растений местной флоры.
4. Собрали и систематизировали некоторые рецепты народной медицины.

Заключение

Проведенные исследования и наблюдения доказали, что население при лечении различных недугов отдает предпочтение лекарственным, нежели

синтетическим препаратам. Местным населением в лечебных целях применяются, кроме ягодных растений и другие, часто 26 видов лекарственных растений из 14 семейств местной флоры. Разумный подход к использованию лекарственных растений может способствовать успешному лечению, а тем более в условиях Крайнего Севера, где организм человека особенно реагирует на перепады погоды в силу экстремальных климатических условий и неблагоприятной экологической обстановки. Комплексное использование в пище продуктов, содержащих витамины, комплекс минеральных веществ является определенным гарантом нашего здоровья в нездоровой окружающей среде. Витамин С играет важнейшую роль в жизнедеятельности организма. Он принимает участие в окислительно-восстановительных процессах в клетке, необходим для синтеза гемоглобина, участвует в синтезе гормонов. Неоценимо значение витамина С обезвреживание токсинов и ядов. В нейтрализации супероксидного радикала кислорода, который провоцирует разрушительные процессы в клетках в условиях стресса и переохлаждения. Поэтому отвары и препараты, содержащие витамин С могут применяться в профилактических и целебных целях.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Макаров А. А. Лекарственные растения Якутии. Якутск. Книжное изд., 1989.
2. Макаров А. А. Биологически активные вещества в растениях Якутии. Якутск. 1989. Минаев В. Г. Лекарственные растения Сибири. Новосибирск. «Наука». Сибирское отделение, 1991. Одинец А. Травник. ООО «АСТ_ ПРЕСС КНИГА», 2004.
3. Полная энциклопедия народной медицины. Москва. Изд-во АНС. 2003 год.
4. «Фитотерапия в вашем доме». Киев. РПО «Полиграфкнига». 1991.

**ADVANTAGE OF SEED GERMINATION IN THE CONDITIONS OF
UZBEKISTAN**

R.X.Muradov¹, B. B. GULOMOV²

PhD R.X.Muradov¹, Student²

Annotation: When wheat is planted in pots, a flat sprout emerges due to the increase in the area of the field exposed to sunlight, the greater accumulation of heat in the top layer of soil, and the higher its temperature relative to flat ground. Good development and high yields of germinated wheat seedlings are achieved.

Key words: Agrotechnical, seed, soil, wheat, germination, norm, planting, harvesting.

It is known that in the 440-485 thousand hectares of cotton fields in the Republic, cotton is harvested and sown. The practice of obtaining Pushta is widely used mainly in Andijan and Namangan, Kashkadarya and Surkhandarya Regions [1, 2; 12-14-b.].

Because, planting out of the bush for certain soil-climatic conditions is more effective than planting on flat ground, which makes it possible for the seeds to germinate sooner, develop better and harvest.

Currently, all agrotadbirs belonging to the technology of planting in Pushta are introduced in accordance with the "standard technological cards for 2016-2020 years for the care and cultivation of agricultural crops" approved by the Ministry of Industry [1, 2, 3; 37-44-b.].

We can see that the analysis has been improving the processes of processing the lands of farmers in the territory of the Republic in recent years, especially in the scientific-research work carried out on the creation of technology and technical means for planting crops in the Bush, as well as their introduction into agricultural production. For example, the authors of these publications mentioned the following points on the advantage of the technology of cultivation in cotton [1; 67-b., 2, 3, 4, 5; 20-21-the b., 6; 64-67-b., 7; 12-14-b., 8; 12-20-b., 9; 34-36-b., 10]:

- field in the planting of seedlings in relation to the methods used

an increase in the surface is achieved;

- because of the increased surface on which the crop is planted, the degree of exposure of heat to the soil is achieved in the spring to more than 2,20;

- the opportunity to plant more grain seeds into the bushy area;

- it is possible to form and irrigate watering ditches in the formation of pus;

- the probability of accumulation of excess rainwater on the field surface is reduced, through irrigation ditches it is easier to extract excess water, as a result of which the diseased of the planted seeds, the probability of hardening of the fields is reduced;

- reduced seed grain crops to be wasted;

- the yield of grain crops is reached 4,7-5,9 centners per hectare higher than the current methods;

- on account of the correct exposure of sunlight in the pink areas, a favorable environment is created for the early germination of seeds under the soil and good heating of the plant root system.

This means that all of the above factors also have their impact on the grain crop to be grown and it is necessary to carry out scientific research in this area.

This means that, based on the above, planting autumn bug'doy seeds in the open field to the Bush, placing the seeds in the unit of the surface of a certain area at a specified norm, ensuring their uniformity on the surface of the sown area and to the specified depth can be carried out on the basis of the following advantages:

– when plucked, the surface of the field increases;

– the number of rows fertilized on the surface of the field increases;

– effective use of water increases;

In conclusion, when sown in the Bush, the increase in the volume of the layer of loose soil, in which their roots develop, an increase in the surface of the field in which sunlight falls, a greater accumulation of heat in the upper layer of the soil and its temperature is higher than in the flat ground, a uniform flourishing is achieved. Good development and high yield cultivation of sprouted oats is achieved.

USED LITERATURE:

1. Игамбердиев А.К., Мурадов Р.Х. Комбинациялашган агрегат иш куролларининг самарали ишини аниқлаш // Фарғона политехника институти илмий–техника журнали. – Фарғона, 2012. – № 3. – Б. 22–25.
2. Игамбердиев А.К., Мурадов Р.Х., Отажонов Д. Ғўза қатор орасига кузги бугдой экиш олдида ишлов беришнинг самарали технологияси // Фарғона политехника институти илмий–техника журнали. – Фарғона, 2012. – № 4. – Б. 73–75.
3. Худойбердиев Т.С., Мурадов Р.Х. Дон уруғини экиш учун пушта ҳосил қилиш // Agro ILM (O'zbekiston qishloq xo'jaligi журнали илмий иловаси). – Тошкент, 2014. – № 1(29). – Б. – 67.
4. Худойбердиев Т.С., Мурадов Р.Х. Дон уруғини пуштага экиш // O'zbekiston qishloq xo'jaligi журнали. – Тошкент, 2014. – № 8. – Б. – 29.
5. Худойбердиев Т.С., Мурадов Р.Х. Пуштага шакл бериб дон экувчи сеялка // O'zbekiston qishloq xo'jaligi журнали. – Тошкент, 2014. – №8. – Б. –29.
6. Худойбердиев Т.С., Мурадов Р.Х., Вохобов А.А. Сепилган дон уруғининг тепасига ёйилган тупроқ қатламининг бир текисда бўлишини таъминлаш // Irrigatsiya va melioratsiya jurnali. – Тошкент, 2016. – № 1 (3). – Б. 45–47.
7. Худойбердиев Т.С., Мурадов Р.Х. Providing with uniform soil covering of the scattered seeds of wheat // European science review. – Austria, 2016. – № 5–6. – P.P. 203–206.
8. Худойбердиев Т.С., Болтабоев Б.Р., Мурадов Р.Х., Раззақов Б. Doing up the scattered seeds of wheat soil of the furrow collected at formation // European science review. – Austria, 2016. – № 9–10. – P.P. 226–228.
9. КХА–3–005–2015. Ғўза қатор ва очик майдонларга дон уруғини экувчи ресурстежамкор универсал сеялкалар конструкциясини яратиш. Давлат гранти бўйича амалий–илмий тадқиқот ишига доир ҳисобот (оралиқ). – Андижон, 2015. – 37 б.